

Заболевания копытец у крупного рогатого скота

Наш июльский круглый стол посвящен заболеваниям широко распространенным и наносящим ощутимый экономический ущерб молочному животноводству. Однако бороться с ними, считают наши эксперты, можно достаточно успешно.

1. Насколько часто у крупного рогатого скота возникают поражения копытец?

Александр Красноперов. У крупного рогатого скота патологии дистального отдела конечностей общепризнанно занимают третье место после гинекологических заболеваний и маститов. В отдельных случаях они могут поражать до 80 % коров от общего их поголовья.

В последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости заболеваний копытец у высокопродуктивных коров.

Выбраковка коров и первотелок в сельскохозяйственных организациях Свердловской области по причине заболеваний конечностей в среднем составляет 15–16 %.

Евгений Марьин. Гнойно-некротические заболевания в области копытец у коров имеют в хозяйствах массовое распространение независимо от природно-климатических зон, условий содержания, породной принадлежности, возраста животных и их молочной продуктивности. Эти заболевания приводят к массовой преждевременной выбраковке больных животных и к большим экономическим затратам. Особенно данная проблема обострилась в период перевода животноводства на промышленную основу путем создания крупных комплексов с высоким уровнем механизации производственных процессов и большой концентрацией КРС на ограниченных площадях.

Нами в хозяйствах Ульяновской области обследовано более 8 600

Красноперов Александр Сергеевич, старший научный сотрудник отдела экологии и незаразной патологии животных ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Марьин Евгений Михайлович, кандидат ветеринарных наук, доцент, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ульяновского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина» (Ульяновский ГАУ), Ульяновск

Забродин Евгений Александрович, кандидат ветеринарных наук, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области, Екатеринбург

Барашкин Михаил Иванович, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ, почетный работник ВПО РФ, декан факультета ветеринарной медицины и экспертизы Уральского государственного аграрного университета (Уральский ГАУ), Екатеринбург

дойных коров, и у 48,5 % из них обнаружены заболевания в области копытцев.

Евгений Забродин. В животноводческих комплексах заболеваемость крупного рогатого скота болезнями в области дистального отдела конечностей, по публикуемым данным, колеблется в пределах от 8 до 80 %.

Михаил Барашкин. В молочных стадах около 90 % коров могут иметь проблемы с дистальным отделом конечностей различной степени тяжести, а выбраковка в этих случаях может достигать 30 %, что влечет за собой огромные экономические убытки.

Игорь Мильштейн. Можно сказать, что заболевания у КРС дистального отдела конечностей занимают по частоте встречаемости третье место после маститов и болезней гинекологического характера. Эта патология может наблюдаться в молочном стаде у 30–40 % коров и приводить к выбраковкам в тех случаях, когда проблема становится неразрешимой.

Василий Пряничников. В связи с выведением молочного животноводства на интенсивный путь развития патология копытцев у крупного рогатого скота встречается повсеместно, практически на каждом сельскохозяйственном предприятии.

Николай Тетерев. Я считаю, это бич № 1 в молочном производстве, причем не только в России, но и во всем мире.

2. Какой экономический ущерб наносят заболевания копытцев и из чего складываются прямые и косвенные потери?

Александр Красноперов. Согласно литературным данным ущерб составляет в среднем 20 тысяч рублей на одно хромотное животное.

Вследствие заболеваний копытцев происходит снижение мо-

лочной продуктивности до 16 % и возникают нарушения репродуктивной функции – увеличивается количество дней до первого осеменения, удлиняется сервис-период и возрастает число осеменений коров.

Также экономический ущерб причиняют затраты на лечение хромотных коров и преждевременная выбраковка продуктивных особей, которая может достигать 60 %. Повышенная ротация стада нарушает план селекционно-племенной работы, что не позволяет реализовать генетический потенциал породы и снижает доходность отрасли.

К косвенным потерям можно отнести снижение выхода телят на 15–20 %, а также увеличение случаев задержания последа и эндометритов у переболевших животных.

Евгений Марьин. Экономические потери при заболеваниях в области копытцев огромны. Это и преждевременная выбраковка животных, и снижение молочной продуктивности, и удлинение сервис-периода, и недополучение потомства, и высокая стоимость лечебных мероприятий. В Великобритании, например, экономические потери из-за хромоты одной коровы составляют 250 евро, в США же – от 300 до 350 долларов.

Евгений Забродин. Выбытие из стада коров и первотелок по причине болезней конечностей (данные по Свердловской области) составляет в среднем около 15 % от общего числа отбракованных животных.

Болезни копытцев являются одной из основных причин преждевременной выбраковки крупного рогатого скота и наносят существенный ущерб отрасли скотоводства за счет снижения молочной и мясной продуктивности животных, недополучения приплода, сокращения сроков «продуктивного» использования коров и больших финансовых затрат на проведение терапевтических мероприятий.

Мильштейн Игорь Маркович, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии, зам. декана по научной работе факультета ветеринарной медицины и экспертизы Уральского ГАУ, Екатеринбург

Пряничников Василий Петрович, ветеринарный врач, эксперт по молочному животноводству ООО «Торговый Дом "Овоще-молочный"», дилер компании «ДеЛаваль», Екатеринбург

Тетерев Николай Николаевич, ветеринарный врач, менеджер по работе с клиентами компании «Хай-тек Агро», Санкт-Петербург

Михаил Барашкин. Экономический ущерб, возникающий в связи с заболеваниями дистального отдела конечностей, может иметь весьма серьезные последствия, особенно в результате косвенных потерь.

Больше половины всех различных заболеваний у крупного рогатого скота – это патологии копытца, они приводят к преждевременным выбраковкам и снижению продуктивности животных.

Прямые потери происходят в результате падежа или выбраковки КРС.

Также при подобных заболеваниях у коров в 2–3 раза чаще регистрируются такие патологии, как задержание последа, эндометриты и маститы. Корова может не оплодотвориться и быть бесплодной достаточно продолжительное время.

Однако все вышеперечисленное можно прогнозировать, в отличие от косвенных потерь, которые возникают в основном в результате частой замены животных в стаде, что приводит к повышенной их ротации. Нарушаются также планы селекционной и племенной работы, что, в свою очередь, не позволяет реализовать генетический потенциал стада и снижает доходность отрасли в целом.

Игорь Мильштейн. Очень трудно прогнозировать экономический ущерб при заболеваниях у крупного рогатого скота дистального отдела конечностей, однако точно можно сказать, что половина всех подвергнутых вынужденной выбраковке коров имели серьезные патологии копытца. У большинства таких животных наблюдается снижение молочной продуктивности и живой массы. На их лечение тратится большое количество средств и времени.

В данном случае к прямым убыткам можно отнести преждевременную выбраковку коровы, затраты на ее лечение, и потери в связи со снижением продуктивности. К косвенным же убыткам относят недополученные от такой

коровы ресурсы (молоко, мясо или телята). Можно сказать, что на 100 переболевших коров недополучено около 20 телят.

Василий Пряничников. Болезни копытца на молочных фермах занимают третье место по величине экономических потерь, связанных с последствиями различных болезней коров. Реальная доля животных с заболеваемостью копытца может достигать в стаде 25 % и более. Потери от хромоты могут составлять от 5 до 10 % годового дохода на одну корову.

Прямой экономический ущерб складывается из снижения активности животных, их упитанности и продуктивности и уменьшенного потребления ими кормов. Косвенный – из увеличения длительности сервис-периода, частоты возникновения маститов, затрат на лечение и роста числа случаев преждевременной выбраковки.

Николай Тетерев. Один случай хромоты в стаде при стоимости молока 23,93 рубля за килограмм влечет за собой следующие экономические потери:

- падеж – 3 563 руб.;
 - выбраковка – 6 108 руб.;
 - снижение надоя – 18 326 руб.;
 - некачественное молоко – 700 руб.;
 - удлинение сервис-периода – 2 481 руб.;
 - затраты на уход и содержание – 445 руб.;
 - затраты на лечение – 1 908 руб.
- Итого 33 535 руб.

3. Каковы основные причины заболеваний копытца и predisposing к ним факторы?

Александр Красноперов. Заболевания копытца имеют полиэтиологический характер со множеством predisposing факторов, условно их можно разделить на инфекционные и неинфекционные.

К инфекционным заболеваниям относят болезнь Мортеллара, ко-

пытцевую гниль и некробактериоз. Обычно им предшествуют повреждения кожного покрова и роговой капсулы копытца, способствующие проникновению патогенной микрофлоры.

К неинфекционным заболеваниям копытца относят ламинит, язву подошвы, пододрматит и болезнь белой линии. Их вызывают конструктивные недостатки животноводческих помещений, неполноценное кормление животных, несоблюдение зооигиенических параметров и ветеринарно-санитарных правил.

К predisposing факторам можно отнести высокую продуктивность животных, генетическую predisposed отдельных пород крупного рогатого скота, наличие гнойных воспалительных заболеваний, отсутствие моциона, пренебрежение регулярной расчисткой и обрезкой копытцевого рога.

Евгений Марьин. Во многих публикациях, как отечественных, так и зарубежных, отмечается полиэтиологический, «мультифакторный» характер хирургических болезней у коров в области пальцев. При этом одни авторы акцентируют внимание на инфекционном начале данной патологии, другие – на условиях содержания и кормления животных; на травматизме в условиях интенсификации молочного производства; на окружающей патогенной микрофлоре; на отсутствии плановой ортопедической расчистки копытца; на недостаточности моциона и на невыполнении ветеринарно-санитарных мероприятий.

По-нашему мнению, данный вопрос необходимо рассматривать комплексно, уделяя внимание каждому этиологическому аспекту исследуемой проблемы, индивидуально подходя к каждому конкретному животному с учетом его продуктивности, экстерьера, состояния обмена веществ и генетической predisposed, обеспечивая надлежащее полно-

Ceva
IBird®

Севак IBird®: контроль инфекционного
бронхита кур с первого дня жизни

ООО «Сева Санте Анималь»
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 16
Тел. (495) 729-59-90, факс (495) 729-59-93

ценное кормление стада и комфортные условия его содержания. Только плановая, систематическая, ежедневная работа ветеринарных специалистов, зоотехников, селекционеров и обслуживающего персонала может привести к успешной ликвидации у коров заболеваний в области копытца.

Евгений Забродин. В развитии патологий копытца значение имеет воздействие как экзогенных, так и эндогенных факторов, и в связи с этим большинство специалистов говорит о полиэтиологической природе данных болезней.

Кровеносная система копытца имеет сложное строение, сравнимое со строением кровеносной системы почек или сетчатки глаза (лат. *rete mirabile* – чудесная сеть). Она расположена в узком пространстве между твердыми тканями (копытцевой костью и роговым башмаком) и является очень уязвимой для воздействия патогенных факторов. Я разделяю точку зрения исследователей, которые считают, что первичным (пусковым) патогенетическим звеном в развитии заболеваний дистального отдела конечностей являются нарушения (изменения) в сосудах микроциркуляторного русла основы кожи копытца. Эти нарушения (изменения) приводят к ухудшению пластической функции роговоспроизводящих структур и к формированию дефектного копытцевого рога. Такой рог более подвержен воздействию экзогенных факторов, таких как повышенная влажность, механическая нагрузка, патогенная микрофлора и др. Копытца с дефектным рогом чаще деформируются.

Михаил Барашкин. Конечно, основными причинами заболеваний у крупного рогатого скота дистального отдела конечностей можно назвать несоблюдение технологии содержания, нарушения при строительстве корпусов для коров, некачественную подстилку или ее отсутствие, повышенную

влажность в корпусах, низкое качество уборки в них и т. д.

При этом нельзя забывать и о кормлении как о важном predisposing факторе; погрешности в кормлении провоцируют ломкость и несостоятельность копытцевого рога, что позволяет проникать в него болезнетворным микроорганизмам.

Игорь Мильштейн. Причин поражения копытца может быть множество, и далеко не всегда проблема заключается в нарушении технологии содержания животных, если, к примеру, оно стойловое и безвыгульное.

Вопрос развития у крупного рогатого скота патологий дистального отдела конечностей – это вопрос времени. Основным predisposing фактором является нарушение технологии кормления. Когда животное недополучает необходимые вещества, копытцевый рог становится хрупким, недостаточно крепким, и даже при соблюдении всех правил и норм содержания проблемы не избежать.

Василий Пряничников. Основными причинами заболеваний копытца являются грубые нарушения кормления и содержания животных.

При неполноценном кормлении, особенно при недостатке витамина А, при ацидозе копытцевый рог отрастает быстрее, но прочность его снижается.

Разрушающе действуют на копытцевый рог аммиак и продукты гниения. При содержании животных в помещениях, загрязненных навозом и мочой, копытцевый рог постепенно разрыхляется и разрушается.

При содержании животных с пороками копытца на твердом полу, особенно на бетонном, чугунном или щелевом, часто травмируется основа кожи, подошвы и мякиша.

Также на состояние копытца влияют непроведение их профессиональной функциональной и лечебной обрезки и непримене-

ние профилактических и лечебных ванн.

Суть проблемы инфекционных заболеваний копытца кроется в вечной сырости поверхности, где возникает прекрасная питательная среда для развития бактерий.

Николай Тетерев. На развитие у крупного рогатого скота патологий копытца в основном влияют следующие факторы:

- 1) несвоевременная, неправильная (некачественная) обрезка копытца;
- 2) неудовлетворительные гигиенические условия содержания животных (оцениваются по 5-балльной шкале);
- 3) дискомфорт животного;
- 4) неправильное кормление;
- 5) тепловой стресс.

4. На основании каких клинических признаков можно сделать вывод о наличии у коровы патологии копытца?

Александр Красноперов. Индикатором развития в копытце у коровы патологического процесса служит снижение двигательной активности животного, развивающееся за 30 дней до того, как особь начнет хромать. В этот период у коровы нарушается аппетит, уменьшается потребление сухого вещества, возникает отрицательный энергетический баланс. Развитие в дальнейшем хромоты является уже характерным клиническим признаком заболевания дистального отдела конечности.

В зависимости от степени хромоты у коров снижается продуктивность, нарушается репродуктивная функция, возникают гинекологические заболевания. В тяжелых случаях производится преждевременная выбраковка животных.

Евгений Марьин. В области копытца у крупного рогатого скота могут возникать разнообразные гнойно-некротические заболевания (язвенные поражения различной локализации, воспалительные

Таблица 1. Оценка ходьбы КРС молочного направления

<p>Оценка ходьбы: 1 В норме</p> <p>Описание: Стоит и ходит нормально. Спина ровная. При ходьбе совершает длинные уверенные шаги.</p>	
<p>Оценка ходьбы: 2 Слабая хромота</p> <p>Описание: Стоит с ровной спиной, но во время ходьбы появляется изгиб спины. Походка слегка нарушена</p>	
<p>Оценка ходьбы: 3 Средняя хромота</p> <p>Описание: Стоит и ходит с изогнутой спиной. При ходьбе совершает короткие шаги одной или более ногами. Может просматриваться небольшое опущение копытных отростков конечности противоположной больной.</p>	
<p>Оценка ходьбы: 4 Хромота</p> <p>Описание: Стоит и ходит с изогнутой спиной. Старается не наступать на одну или несколько конечностей, но тем не менее наступает. Просматривается опущение копытных отростков конечности противоположной больной.</p>	
<p>Оценка ходьбы: 5 Острая хромота</p> <p>Описание: Ярко выраженный изгиб спины. Животное ходит неохотно и практически не наступает на пораженную конечность.</p>	

процессы основы кожи копытцев, тиломы и другие), характеризующиеся сложным симптомокомплексом нарушения функций всего организма, а также местными изменениями в виде функциональных и структурных нарушений дистального отдела конечностей.

Евгений Забродин. Клинически выявляются только те процессы, которые имеют острый характер течения и (или) генерализованную форму и сопровождаются признаками расстройства опоры и движения животного, местной острой воспалительной реакцией,

болезненностью. Поскольку копытцевый рог полностью заменяется в течение 10–12 месяцев, мы можем обнаружить клиническое проявление патологии копытца (гематомы, пустоты в копытцевом роге) лишь спустя год после начала воспалительного процесса в основе кожи.

Михаил Барашкин. Главный признак заболеваний копытцев – это хромота, чаще всего опирающегося типа, отеки и сильная болезненность в области венчика. Могут наблюдаться вынужденная поза либо нарушение постановки

конечностей (животное старается не опираться на поврежденную конечность), различные травмы.

Игорь Мильштейн. Основным клиническим признаком патологии дистального отдела конечностей является хромота. Животному неприятно опираться на конечность с пораженным копытцем, оно может опираться на нее не целиком или не опираться вовсе. Могут отмечаться чрезмерные разрастания копытцевого рога, отеки и болезненность в области венчика. Не стоит исключать также травмы и деформации копытцевого

рога. И стоит обращать внимание на постановку тазовых и грудных конечностей.

Василий Пряничников. О наличии патологии в дистальном отделе конечностей у коров можно судить, используя шкалу двигательной активности. Система балльной оценки двигательной активности включает в себя оценку походки (изгибание спины и наличие хромоты) и состояния копытец.

Все заболевания копытец проявляются неравномерностью движения и укороченными шагами. Необходимо проводить оценку двигательной активности всего стада в определенное время (например, один раз в месяц). Наличие в стаде 1,4 % хромотых животных – это нормальный показатель.

Окончательно распознавать патологию копытец проще всего в станке, в ходе их лечебной обрезки. Данные заносятся в специальный бланк, анализируются, и на основе результатов анализа подбираются методы профилактики того или иного заболевания копытец.

Также можно при осмотре скакательных и запястных суставов выявить причины возникновения повреждений. Как правило, повреждения говорят о том, что пол в стойлах слишком твердый. Судить о том, комфортно ли корове лежать в стойле, можно, проведя «тест коленопреклонения». Надо 5 раз упасть на колени в стойле и не испытать боль. В большинстве хозяйств я бы не рискнул применить такой тест.

Николай Тетерев. Оценка хромоты проводится по 5-балльной шкале при движении животного (см. табл. 1).

5. Какие методы применяются для профилактики заболеваний копытец?

Александр Красноперов. Для предупреждения в организме коров обменных нарушений, вы-

зывающих заболевания копытец, необходимо контролировать содержание в рационе концентрированных и грубых кормов.

Синтез полноценного копытцевого рога обеспечивается применением добавок на основе микроэлементов и витаминов, включающих в свой состав метионин, серу, медь, цинк, марганец, кобальт, селен, жирорастворимые витамины А, D и Е.

Для снижения агрессивного воздействия на копытцевый рог испражнений следует проводить регулярную очистку животноводческих помещений, использовать влагоемкую подстилку и регулярно применять дезинфицирующие и укрепляющие ванны для копытец.

Важными инструментами профилактики являются регулярная обрезка копытец 2–3 раза в год, обязательно перед сухостойным периодом, а также организация регулярного моциона.

Уменьшение статической и механической нагрузки на копыта достигается посредством поддержания зоны отдыха коров в надлежащем состоянии и выстилания мест наибольшего движения животных резиновыми матами.

При организации селекционно-племенной работы необходимо подбирать животных, устойчивых к заболеваниям копытец на генном уровне.

Для предупреждения инфицирования копытец гематогенным и лимфогенным путем требуются своевременная диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний половых органов и молочной железы.

Евгений Марьин. На протяжении последних 50 лет учеными разрабатывается и рекомендуется большое количество медикаментозных средств лечения и профилактики у животных гнойно-некротических поражений в области дистального отдела конечностей, а также способов их профилактики.

Для продуктивной работы по предупреждению и ликвидации

данных патологий в хозяйствах необходимо проводить организационные и ветеринарно-зоотехнические мероприятия, которые должны носить взаимосвязанный комплексный характер; только тогда можно надеяться на успех в ликвидации наиболее массовых заболеваний в животноводческой отрасли АПК России. При этом изыскание новых средств лечения и профилактики ортопедических заболеваний у животных на сегодняшний день остается в ветеринарии одной из самых актуальных задач.

Евгений Забродин. Соблюдение ветеринарных и зооигиенических требований к содержанию крупного рогатого скота является основным условием обеспечения здоровья животных.

Профилактика у КРС болезней в области дистального отдела конечностей заключается в регулярной расчистке и обрезке копытец, применении копытцевых ванн с лечебно-профилактическими растворами.

Ортопедическая диспансеризация животных, в том числе молодняка, позволяет своевременно выявить болезни копытец и провести необходимые лечебные мероприятия.

Михаил Барашкин. Одним из главных методов профилактики заболеваний дистального отдела конечностей является профилактическая расчистка копытец.

Далее стоит по возможности применять разнообразные копытцевые ванны для профилактики сколов и чрезмерного загрязнения копытец.

Также нельзя забывать о том, что неотъемлемыми профилактическими методами являются правильный уход за животными и правильное их содержание.

Игорь Мильштейн. В целом существуют три вида профилактических мероприятий.

Первое – это профилактическая расчистка копытец.

Второе – обработки и примененные различных копытцевых ванн для укрепления и обеззараживания копытцевого рога.

Третье – частая и качественная уборка помещения, соблюдение в нем сухости и снабжение коров качественной подстилкой.

Василий Пряничников. Уход за копытцами и здоровые конечностей коров – неперемное условие высокой производительности молочной фермы, продуктивного долголетия животных, эффективного производства. Болезни копытцев негативно отражаются на экономике хозяйства. Научные исследования показали, что регулярное использование копытцевых ванн является лучшим профилактическим средством позволяющим свести к минимуму проблемы с копытцами. Предупредить проще, чем лечить.

Здоровые копытца – одно из основных условий здоровья и молочной продуктивности дойных коров. В среднем меньше четверти животных имеют безупречные здоровые копытца обеих задних ног. В лучших хозяйствах таких животных – больше половины. Значит, на любой ферме этот показатель можно улучшить. Копытце должно отвечать тем же требованиям, которые предъявляются к качественной обуви, – подходить по размеру, быть прочным, износостойким, иметь подошву, гасящую ударную нагрузку. Разница в том, что обувь мы можем сменить, а корова довольствуется теми копытцами, что у нее выросли.

Факторы, определяющие здоровое состояние дистального отдела конечностей, можно разделить на четыре группы:

1) превосходное качество копытца коровы, правильная форма копытца, отличное качество рога;

2) отсутствие избыточных нагрузок;

3) отсутствие вредного влияния окружающей среды (влажности, бактерий, аммиака);

4) своевременное вмешательство при первых признаках проблемы.

Нужно поставить цель оценить и улучшить условия содержания и кормления коров. Увеличить объем подстилки в зоне отдыха, поддерживать сухость пола, наладить хороший воздухообмен, устроить боксы с соломенной подстилкой для коров в родильном отделении.

Трижды в год нужно осматривать копытца в станке, при необходимости – проводить их расчистку.

При инфекционных болезнях копытцев следует применять копытцевые ванны с надежным и безопасным для окружающей среды и человека средством.

Для обеспечения здоровья копытцев необходимо позаботиться о качественном кормлении коров и достаточном потреблении ими корма, чтобы отрастающий копытцевый рог был прочным.

Нетелям и сухостойным коровам следует предоставить возможность достаточно двигаться.

Применяйте ванны для копытцев так часто, как это необходимо, и учитывайте качество копытцев в племенной работе. Качество копытцев определяется их формой, прочностью копытцевого рога. Копытцевый рог у коровы растет постоянно, и по его качеству можно судить о кормлении, стадии лактации и даже о здоровье животного. Скорость роста копытцевого рога составляет примерно 5 мм в месяц. Подошва имеет толщину около 1 см, поэтому кровоизлияния становятся заметны лишь через 2 месяца. Двигательная активность способствует лучшему кровоснабжению тканей копытца и, следовательно, большей его стойкости к нагрузкам.

Важнейшим фактором хорошего состояния основы кожи копытца и соединения копытцевой кости с рогом капсулы является здоровье рубца. Часто функция рубца нарушается по причине ацидоза, который вызывается избыточным количеством легкопереваримых углеводов.

Для образования здорового рога требуется определенное количество некоторых веществ: кальция, фосфора, серы, биотина, цинка, меди, марганца и витаминов А, D, E.

Восприимчивость к заболеваниям копытцев наследуется, однако эти заболевания генетически обусловлены лишь в 25 % случаев; 3/4 случаев заболеваний копытцев – следствие изъянов в менеджменте. Сейчас все больше внимания в селекции уделяется качеству копытцев, что позволяет вести племенную работу по этому показателю.

В период отела риск ухудшения качества копытцев наиболее высок. Под действием гормонов расслабляются не только связки родовых путей, но и связочный аппарат конечности. Увеличивается давление на подошву и на живые ткани, находящиеся между ней и копытцевой костью. Обмен веществ коровы перестраивается на производство молока, что приводит к размягчению копытцевого рога, вымя как бы перетягивает на себя все питательные вещества, в первую очередь – энергию и кальций. К тому же в это время корова особенно подвержена нарушению работы рубца. Следовательно, в кровь поступают токсины, обеспечение организма энергией, витаминами, макро- и микроэлементами ухудшается. Во время отела могут возникнуть отеки, особенно на конечностях, что приводит к нарушению кровоснабжения.

Николай Тетерев. Своевременная, не менее двух раз в год, качественная, проведенная квалифицированным специалистом, обрезка копытцев. К сожалению, в России такой школы не существует.

Профилактические ванны. Это единственный на сегодня метод победить инфекционные болезни копытцев.

Проектирование животноводческих помещений согласно физиологическим потребностям животных. ■